

L'ANTROPOLOGIA DI KARL RAHNER LIBERTÀ E RELAZIONE: L'UOMO UNITO A DIO IN CRISTO

Alberta M. Putti*

ABSTRACT

La teologia di Rahner nella sua prospettiva antropologica si è confrontata con le visioni teologiche del suo tempo e ha colto come la dimensione religiosa dell'esistenza venga interpretata in termini di attitudine trascendentale dell'uomo, capace di accogliere l'invito divino rivoltogli nella Rivelazione.

Nell'incarnazione di Cristo Rahner afferma la massima realizzazione dell'incontro tra l'uomo e Dio: l'umanità raggiunge la trascendenza e la piena realizzazione.

L'uomo in quanto essere spirituale è il destinatario della Parola indirizzata dal "libero Sconosciuto", governatore del mistero dell'essere. Quest'apertura all'Altro (e all'essere in generale) è un dato fondamentale del suo essere persona: in tal modo l'uomo viene trasformato nella pura apertura verso il mistero. Egli è quindi orientato intrinsecamente verso Dio, quest'orientamento costituisce il suo esistenziale permanente. E dinanzi agli occhi dell'uomo il mistero di Dio rappresenta l'orizzonte che sorregge e attira la sua apertura.

* * *

In taking on the theological perspectives of his day, Rahner's theological anthropology grasped how the religious dimension of human existence was interpreted in terms of the human person's transcendental attitude, that is, the human capacity to accept the divine invitation directed to us in Revelation.

In the Incarnation of Christ, Rahner affirms the consummation of the encounter between the human person and God; humanity has reached total transcendence and complete fulfillment.

Inasmuch as the human person is a spiritual being, we are the recipients of a Word that has been directed to us by the "free and unknown One" who governs the mystery of being. Not only is this pure openness to the mystery of the Other (and toward being in general) fundamental to human being as person, but it is transformative of the human person. The human person is, therefore, intrinsically oriented toward God, an orientation that constitutes his permanent existential. The holy mystery of God which the human person beholds represents the horizon that sustains and attracts humanity's openness.

* Docente incaricata associata di teologia dogmatica presso la facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana; professoressa invitata presso l'Istituto Teologico Leoniano.

Introduzione

Un aspetto che accomuna tutte le antropologie teologiche del XX secolo sembra essere il loro riferimento al concetto di *relazione*, come categoria maestra del discorso sull'uomo, inteso come relazione intersoggettiva o interpersonale. Una forte influenza l'hanno esercitata le filosofie della persona e del dialogo o dell'esistenza, quando una certa preoccupazione sembrava nascere riguardo al voler parlare dell'uomo in un modo strettamente teologico. Abbiamo colto questa problematicità nell'approccio antropologico del '900 tanto nell'antropologia di Karl Barth quanto in quella di Hans Urs von Balthasar, come rilevato nei brevi articoli che abbiamo già pubblicato¹. Quest'ultimo saggio, quindi, conclude la trilogia sull'antropologia tedesca presa in esame e intende offrire una visione conclusiva d'insieme.

Il primo a cogliere l'emergenza della questione antropologica, dimenticata dalle categorie teologiche occidentali, e a voler ricollocare questo tema nello stretto legame che ha con la Rivelazione, fu Barth. La sua teologia esprimeva il valore dell'*Alleanza* come evento in cui l'uomo fa esperienza della sua identità pienamente creaturale. La *somiglianza* che ha ricevuto in dono è il segno della promessa di Dio, che egli porta in se stesso; l'Alleanza è quindi quell'esperienza in cui l'uomo, creato come un Tu al quale Dio rivolge la sua attenzione, deve porsi dinanzi al Creatore con il suo Io responsabile.

L'uomo non può disporre dell'Alleanza divina, ma volgendo il suo sguardo a Cristo riconosce il mistero per il quale l'immagine divina che porta in sé non può essere distrutta, ma è l'elemento che lo mette in relazione con Dio. L'essere che è in grado di stare davanti a Dio è, nell'antropologia di Barth, l'essere relazionale. In ogni ambito l'uomo instaura delle relazioni, poiché è portato a uscire da se stesso e a mettersi vicino al proprio prossimo; tali relazioni danno peso allo schema teologico di Barth tanto che egli parlerà delle relazioni Dio-uomo, delle relazioni uomo-donna e delle relazioni sociali ed ecclesiali, nelle quali l'individuo esce dalla sua singolarità per vivere la pienezza della propria identità di persona mettendosi in relazione, quale "essere davanti a Dio" e davanti al mondo creato, in funzione della comunione con Cristo Signore.

L'essere umano è ontologicamente determinato dal fatto che, fra tutti gli uomini, uno di essi è l'uomo Gesù². Tale prospettiva è presente anche nell'argomentazione teologica di Balthasar, per il quale l'uomo conosciuto attraverso la Rivelazione è l'uomo Gesù che vive l'esperienza della croce. L'evento salvifico della croce, che

¹ Cfr. A.M. PUTTI, «La persona umana nella teologia di Karl Barth», in *Theologica Leoniana* 4 (2015) 105-121; EAD., «L'uomo in Cristo. Una lettura dell'antropologia di Hans Urs von Balthasar», in *Theologica Leoniana* 5 (2016) 95-109.

² Cfr. K. BARTH, *Die Kirchliche Dogmatik*, III/2. *Gottes Gnadenwahl*, Zürich 41959, 158.

mette i discepoli dinanzi all'esperienza della morte di Cristo, diventa il luogo teologico in cui l'uomo può conoscere la pedagogia dell'amore divino e avvicinarsi al mistero. L'amore e l'accoglienza sono due elementi fondamentali per comprendere la teologia trinitaria di Balthasar: in essa l'incarnazione, la morte e la risurrezione di Cristo sono espressioni eminenti dell'amore.

L'amore è l'unica condizione richiesta perché il credente si accosti al mistero divino e comprenda la follia della sua attuazione nella storia per la salvezza. Solo attraverso questa apertura l'uomo riconosce nell'agire di Dio l'agire amorevole che lo attira e lo salva. Dio condivide anche il dolore con l'uomo, anche l'abbassamento della sofferenza: dal momento della creazione in Cristo l'uomo porta in sé il riflesso del mistero di Dio, i tratti della sua immagine. Dio, esprimendosi nell'essenza del suo essere come amore, mostra nella croce la profondità e la verità del suo essere creatore: il dolore, la sofferenza, la croce e la morte fanno capire in qual misura sia forte l'amore che Dio ha per le sue creature.

La teologia di Karl Rahner si confronta con queste visioni teologiche: la dimensione religiosa dell'esistenza viene interpretata in termini di attitudine trascendentale dell'uomo, capace di accogliere l'invito divino rivoltogli nella Rivelazione. Essere "spirito nel mondo" significa disporsi a essere destinatario della possibile parola indirizzata dal "libero Sconosciuto", governatore del mistero dell'essere³.

L'uomo è persona e soggetto, egli è essere della trascendenza, della responsabilità e della libertà. La sua soggettività è vissuta nella trascendenza, poiché in questa esperienza egli si sperimenta come possibilità infinita, che apre i suoi occhi a un orizzonte sempre più vasto. Quest'apertura all'Altro e verso l'essere in generale è un dato fondamentale del suo essere persona: in tal modo l'uomo viene trasformato nella pura apertura verso il mistero⁴. Egli è orientato intrinsecamente verso Dio, quest'orientamento costituisce il suo *esistenziale permanente*. E dinanzi agli occhi dell'uomo il mistero santo di Dio rappresenta l'orizzonte che sorregge e attira la sua apertura.

Nell'incarnazione di Cristo si ha la massima realizzazione dell'incontro tra l'uomo e Dio: l'umanità raggiunge la trascendenza e la piena realizzazione. Secondo Rahner l'unione ipostatica, pur essendo un evento unico, è un momento intrinseco del conferimento complessivo della grazia alla creatura spirituale⁵. La natura umana

³ Cfr. K. RAHNER, *Uditori della Parola*, Città di Castello 1988, 103-115.

⁴ Cfr. ID., *Corso fondamentale sulla fede*, Torino 1990, 59.

⁵ *Ibid.*, 264.

perviene alla sua pienezza, la sua assunzione da parte del Verbo manifesta esplicitamente la sua consegna completa al mistero divino⁶.

Anche l'esperienza della morte nella teologia di Rahner è espressione della provvidente realtà salvifica divina: il venerdì e il sabato santo non furono l'ultima parola dell'evento di Cristo, l'annientamento della croce non prevalse, la morte di Gesù si risolse nella risurrezione, si estinse entro di essa⁷. La morte si estingue nell'infinita vita del Vivente, per la pienezza e la potenza della sua vita divina.

1. Annuncio come verità che salva

Rahner si è affermato sulla scena culturale del suo tempo affrontando l'elaborazione di un programma di teologia della predicazione, il cui obiettivo era sollevare il cristianesimo dall'aridità e dall'abitudine della fede. Pose l'accento sul *kérygma*, quale annuncio salvifico della verità che salva.

In questo tentativo, già da giovane teologo, si è inserito nel vasto piano della ricerca teologica e ha provato ad affrontare la sfida di introdurre un nuovo metodo che sia capace di enunciare le verità della fede e al tempo stesso possa inserirsi nella storia, proprio nella vicenda esperienziale dell'uomo del XX secolo. Rahner ha espresso così l'originalità e la ricchezza della sua preparazione scolastica con un'analisi teologica che ha avuto la chiave di volta nell'esperienza umana, per rispondere alle istanze a volte tanto frammentarie dei suoi contemporanei.

Si apre così una nuova visione sul tema della Rivelazione, in un'analisi dell'uomo nella sua situazione spazio-temporale, con particolare accento sull'esperienza della corporeità e della sensibilità, partendo dai fondamenti della teologia della creazione e della redenzione⁸.

L'originalità del suo pensiero certamente fu favorita dall'approccio antropologico trascendentale capace di distinguere, nell'esperienza individuale di ogni persona, l'attitudine alla conoscenza dalla conoscenza acquisita e tematizzata: la prima data a priori e la seconda, categoriale, data a posteriori. Il dato *a posteriori* risulta sotteso da un *a priori*, non acquisito *ma dato con l'esistenza stessa*, che solo rende possibile la realtà categoriale, la conoscenza, l'azione in un senso più generico.

⁶ Cfr. A. AMATO, *Gesù il Signore*, Bologna 2003, 451.

⁷ Cfr. K. RAHNER, «Linee fondamentali di una cristologia sistematica», in ID. – W. THÜSING, *Cristologia. Prospettiva sistematica ed esegetica*, Brescia 1974, 16-93: 40.

⁸ Cfr. K.H. NEUFELD, «Karl Rahner», in R. LATOURELLE – R. FISICHELLA [cur.], *Dizionario di teologia fondamentale*, Assisi 1990, 892-895: 895.

Il legame esistente tra la cristologia e l'antropologia di Rahner si basa sul dato rivelato: Cristo è la Rivelazione di Dio⁹. Tutto ciò che egli mostra nella sua vita storica rivela il vero volto di Dio e manifesta agli uomini l'identità personale dell'uomo autentico¹⁰. Gesù è stato fra i suoi Dio e uomo e, riconoscendo il mistero della sua esistenza terrena, noi oggi siamo interpellati a una risposta personale e libera: una tale cristologia non è elitaria, cioè pensata per pochi, ma è fruibile nell'esperienza quotidiana di chi si lascia interpellare dalla Parola. Essa è rivolta a illuminare l'attimo presente della vita quotidiana, perché l'incontro con Dio sia attuale e faccia sperimentare all'uomo quei momenti di grazia di cui è intessuta la storia.

La teologia di Rahner ha voluto sondare le possibilità dell'uomo di sperimentare, nell'intimo della sua esistenza, l'apertura al mistero di Dio, sul piano ontologico e antropologico; sul piano logico, invece, ha voluto dimostrare che il presupposto fondamentale per il compiersi di una teologia trascendentale è l'esperienza stessa di Dio, che ogni uomo può fare rispondendo al desiderio di conoscere Dio e aprendosi all'azione della grazia¹¹.

1.1. L'uomo come persona e come soggetto, libero, responsabile e in relazione

L'uomo, nella sua identità personale, fa esperienza della sua finitezza creaturale. La contingenza e la limitatezza che lo identificano rimandano all'orizzonte finito della sua temporalità. In tale condizione esistenziale e ontologica l'uomo riconosce la verità dell'esperienza dell'amore e della fedeltà: ciò gli fa esperire un Assoluto che lo trascende. Questo aspetto rappresenta il paradosso dell'apertura dello spirito finito in rapporto all'infinito Spirito di Dio.

Nella sua opera *Corso fondamentale sulla fede*, Rahner, partendo dalla riflessione post-kantiana, riprende le linee della filosofia classica, già di sant'Agostino, e si accosta alle tematiche della fede riferendosi all'uomo nella sua esistenza personale. Il desiderio di pienezza che l'uomo ha in se stesso gli fa ravvisare come ogni persona umana riconosca all'interno di se stessa la presenza di una realtà nota a livello solamente implicito.

Il metodo antropologico trascendentale trova il suo complemento nella dottrina dell'*esistenziale soprannaturale*, in cui l'uomo è determinato dall'esserci dell'Essere,

⁹ «In Gesù Cristo Dio manifesta tutto se stesso: Cristo e Dio coincidono. Tutte le parole e le azioni di Gesù traducono Dio. La storia di Gesù di Nazaret è la storia umana di Dio come Dio»: A. STAGLIANÒ, *Il mistero del Dio vivente*, Bologna 1996, 473.

¹⁰ Cfr. RAHNER, «Linee fondamentali di una cristologia sistematica», 16-93.

¹¹ Cfr. P. VANZAN, «La cristologia antropologico-trascendentale di Karl Rahner», in *La civiltà cattolica* 149 (1998) 3, 151-157: 155-156.

realtà data da sempre che l'uomo può accettare o rifiutare¹². Qui sta il centro della questione che stiamo prendendo in esame, in cui l'agire dell'uomo è determinante in un rapporto dialogico relazionale, in cui il "tu" umano è a confronto con il "Tu" divino. La caratteristica dell'uomo, che quindi lo caratterizza in qualsiasi relazione, è la libertà; essa lo identifica e lo realizza in ogni rapporto nel tempo della sua esistenza terrena e lo qualifica, come creatura, quando incontra Dio nella sua autocomunicazione. Questa qualità contraddistingue e compie l'uomo, nella sua identità, come persona umana, come creatura dinanzi al suo Creatore.

Per il cristiano la salvezza non è una possibilità futura, ma si realizza nell'*hic et nunc*, perché la grazia di Dio viene accordata ora, come autocomunicazione di Dio all'uomo, che può liberamente decidere di realizzare storicamente e particolarmente quel *vero* e quel *bene*, offrendo nel contempo a Dio la possibilità e la libertà di manifestarsi. Questo è un modello classico di umanità e moralità, nel quale la responsabilità dell'ordine morale e della presenza di Dio nel mondo ricade interamente sul soggetto, nella concreta storicità del suo agire, del suo conoscere e del suo amare¹³.

L'uomo pone se stesso come punto centrale del suo orizzonte conoscitivo, si conosce e apprende ciò che lo circonda. In questa fase di osservazione egli percepisce il bene e il male come due possibilità diverse del suo agire e non come conseguenza di esse. Qui anche la valutazione della responsabilità assume lineamenti differenti e la condizione creaturale dell'uomo gli fa identificare nel trascendente l'unica realtà capace di impedire ciò che inevitabilmente lo condiziona e lo schiaccia. Questo, secondo Rahner, egli lo sperimenta nell'esperienza del male e della morte.

Per Rahner si giunge a Dio non direttamente, ritenendolo come fondamento e ordinatore dell'universo, ma indirettamente, partendo dall'uomo e considerando la sua scelta a determinarsi come ascoltatore della Rivelazione di Dio, esperienza costitutiva del suo stesso essere. In questa visione, filosofico-teologico-esperienziale, la libertà e la responsabilità sono le determinazioni trascendentali dell'uomo che, seppure finito e contingente, è creato da Dio — Essere e Bene assoluto — con un libero atto d'amore.

¹² «Non si può negare che l'uomo è responsabile, che è affidato a se stesso, che fa l'esperienza di poter entrare e di entrare di fatto in conflitto con se stesso e con la sua autoconcezione originaria»: RAHNER, *Corso fondamentale sulla fede*, 129.

¹³ «L'uomo è dunque un essere morale per necessità trascendentale. Di fronte a questa realtà esigente, [...] egli sperimenta la propria finitezza. Certo, l'uomo sperimenta forme apocalittiche di male nel mondo [...] ma non affronta più il bene e il male con quel pathos con cui una volta predicava il messaggio della colpa e della sua remissione. L'uomo d'oggi ha piuttosto l'impressione che debba essere Dio a giustificare dinanzi all'uomo lo stato insoddisfacente del mondo, [...] e questo anche là dove la sofferenza sembra causata dall'uomo in quanto soggetto libero, mentre in realtà anche costui è il prodotto della sua *physis* e della sua situazione sociale»: *ibid.*

La libertà nell'uomo è la facoltà di decidere di sé¹⁴, con la quale egli è capace di costituirsi nella duplice dinamica del conoscere e del volere, in una relazione che lo mette in confronto con ciò che lo circonda. È evidente che questo modo di porsi in relazione con il mondo creato e con ciò che lo trascende è, per Rahner, la condizione a priori della conoscenza. L'uomo può riconoscere e conoscere in questa esperienza, seppure in modo graduale e parziale, l'Essere assoluto e infinito con il quale, nella realtà storica, e nella sua contingenza, viene a confronto.

Dio si manifesta all'uomo nella misura in cui quest'ultimo liberamente segue l'intuizione del vero e del bene che è in lui riflesso di Colui che lo ha creato. Nel pensiero di questo teologo, quindi, Dio è l'eccellente fonte del vero e del bene: l'uomo può liberamente decidere di realizzare storicamente e particolarmente *quel vero* e *quel bene* accogliendo da Dio la sua libera manifestazione. Ecco di nuovo un modello classico di umanità e moralità, nel quale la responsabilità dell'ordine morale ricade interamente sul soggetto nella concreta storicità del suo agire, del suo conoscere e del suo amare.

La libertà dell'uomo si riferisce a tutta la sua persona, nella sua interezza. Ciascuno, infatti, decide di sé in un tutto unitario e la libertà esercitata rappresenta un tratto esistenziale proprio della capacità dell'uomo, in grado di formare la sua singolare identità.

Potremmo riconoscere in ogni atto libero dell'uomo un atto unico, irripetibile, che si esprime in un'*auto-attuazione* del soggetto agente e in un movimento unitario della sua identità di persona¹⁵. La libertà gli permette anche di compiere un'esperienza riflessa su se stesso. In tal modo l'uomo si conosce e si costituisce, poiché nell'affermare la sua libertà (cioè nel costituirsi) si edifica, ed esercitando la sua maturità umana attesta la sua identità personale.

Ogni azione libera dell'uomo, secondo Rahner, possiede per il soggetto un carattere di definitività e irrevocabilità; lo conduce cioè a una opzione che lo determina nella sua identità¹⁶. Questa prerogativa è quindi una facoltà dell'eterno: è il punto di incontro dell'uomo con il divino e con l'ineffabile mistero del trascendente. Se in ogni scelta l'uomo sperimenta anche la sua fragilità e la sua limitatezza, nelle scelte errate, quelle che deludono o che lo limitano, l'uomo riconosce che solo in Dio

¹⁴ «La libertà è anzitutto la responsabilità che il soggetto ha di se stesso, per cui essa nella sua natura fondamentale si riferisce al soggetto in quanto tale e nella sua totalità. Nella libertà reale il soggetto intende sempre se stesso, comprende e pone se stesso, in fondo non fa qualcosa, ma fa *se stesso*»: *ibid.*, 132.

¹⁵ Sul tema dell'unità dell'uomo nelle sue scelte morali cfr. *ibid.*, 133, e la prospettiva di analisi di L. DALFOLLO, *Peccato mortale. Una lettura per l'oggi*, Assisi 2015, 95-103.

¹⁶ «I have an infinite range of objects of choice. But more importantly, in choosing objects I am choosing my self. I am making myself through my free choices»: J. O'DONNELL, *Life in the Spirit*, Rome 2004, 15.

egli può completamente soddisfare il dinamismo della sua libertà¹⁷. Dinanzi a questa comprensione esistenziale egli si conosce, fa esperienza di sé, e quindi trova l'apertura all'assoluto divino, di un Dio conoscibile, che lo trascende e nel quale raggiunge la sua pienezza¹⁸.

La persona umana, attraverso la mediazione del mondo e degli uomini, riconosce se stessa come essere creato e posto tra i suoi simili; nella vita quotidiana ogni uomo fa quindi esperienza di questa realtà dell'essere parte di un tutto che lo sovrasta. L'aprirsi alla conoscenza di Dio è un'affermazione del suo essere persona, è lo strumento che ha per crescere nella soggettività e aprirsi a ciò che è fuori di sé, al mondo creato e al divino.

2. La persona umana orientata alla vicinanza immediata a Dio

Nel *Corso fondamentale sulla fede* Rahner ripropone in un unico testo alcuni temi già trattati precedentemente. Essi assumono un tono differente, poiché scopo è ora motivare il senso della fede, introducendo i credenti e i non credenti alla conoscenza dei temi fondamentali del cristianesimo.

La lettura della sezione sesta è particolarmente illuminante e consente di cogliere in una visione di insieme i punti principali della sua riflessione teologica. Rahner ci conduce alla comprensione della Rivelazione che giunge al suo apice nel mistero dell'incarnazione¹⁹. Lo scopo che si prefigge è il far riconoscere, in un momento in cui il cristianesimo diventa estraneo per molti uomini, come la stessa esperienza umana, colta nella sua dimensione cosmica, possa essere uno strumento utile per aprirsi alla fede, mostrando la prossimità tra il cristianesimo e molte acquisizioni del pensiero moderno²⁰. La fede viene a confermare ciò che la nostra esperienza umana ci insegna.

¹⁷ Cfr. *ibid.*, p.16-17.

¹⁸ Cfr. K. RAHNER, «La cristologia nel quadro di una concezione evolutiva del mondo», in ID., *Saggi di cristologia e di mariologia*, Roma 1967, 123-197: 158-163.

¹⁹ Su questo tema diversi teologi hanno scritto, accettando o avversando la sua posizione.

²⁰ Il compito che Rahner sente affidato a sé è «mostrare che esiste un'affinità intima [...] tra la dottrina dell'incarnazione del cristianesimo e l'odierna concezione del mondo, senza che la prima vada spiegata come un momento necessario ed intrinseco della seconda»: RAHNER, *Corso fondamentale sulla fede*, 239.

Rahner vede l'uomo come *l'esistente* in cui si può riconoscere una tensione della natura umana *verso il traguardo definitivo* della trascendenza²¹; per comprendere quest'argomento teologico Rahner pone alcune essenziali premesse.

La prima riguarda l'uomo nella sua costituzione, che si sperimenta come unità di spirito e materia, come insieme di elementi non scelti da lui, ma che gli sono dati. Questi lo caratterizzano e lo distinguono, e costituiscono insieme la sua identità. Una simile dimensione materiale del nostro essere ci viene data, dice Rahner, e rappresenta la nostra dimensione fattiva.

C'è poi — e questa è la seconda premessa — una capacità che poggia invece sulla nostra libertà: in questa distinzione si riconosce come vi sia un'unione profonda tra ciò di cui siamo costituiti e il nostro scegliere libero, la materia e lo spirito. Nelle diverse età dell'uomo è evidente una concreta crescita corporea che avviene parallelamente, seppur indipendentemente, anche nella dimensione spirituale. La sua maturazione si riflette all'esterno e così perfeziona ciò che è il mondo creato. In quanto creatura, l'uomo auto-trascende se stesso e perfeziona il cosmo, che a sua volta, con l'apparizione dell'uomo, ha la possibilità di auto-trascendersi²².

2.1 Libertà e relazione

Nell'esercizio della sua libertà ogni uomo pone un legame di relazione²³. La libertà dell'altro è un momento intrinseco della mia libertà, così anche la mia libertà è determinante per quella degli altri, sia nella sua valenza positiva sia in quella negativa²⁴.

L'uomo è visto come autotrascendenza della materia viva, e così si può riconoscere come la storia della natura e la storia dello spirito formino un unico progresso per gradi. La *storia della natura* si sviluppa infatti in direzione dell'uomo, e da qui è elevata al livello della libertà e «nella libera *storia dello spirito* essa perviene al suo fine e permane in esso come un suo costitutivo intrinseco»²⁵.

²¹ «Ora questa natura dell'uomo è appunto quella che, attraverso la sua sublime, libera, piena autotrascendenza in Dio resagli possibile (benché non gli sia dovuta) da Dio in e per mezzo dell'autocomunicazione divina, "attende" il proprio compimento ed il compimento del mondo, in quello che, con concetti cristiani, chiamiamo grazia e gloria»: *ibid.*, 241.

²² Cfr. M. KEHL, «E Dio vide che era cosa buona». *Una teologia della creazione*, Brescia 2009, 294-496.

²³ «Materia è la condizione di quell'essere-altro che estranea l'uomo da se stesso e proprio mediante ciò lo riporta a sé, nonché la condizione della possibilità di un'intercomunicazione diretta con gli altri esistenti spirituali, nello spazio, nel tempo, nella storia»: RAHNER, *Corso fondamentale sulla fede*, 244.

²⁴ In questa prospettiva si deve cogliere la frattura profonda provocata dal *peccato originale*.

²⁵ RAHNER, *Corso fondamentale sulla fede*, 248.

Vi è stata una figura nel mondo che ha dato alla storia uno sviluppo definitivo con il suo agire libero pienamente riuscito e che ha costituito un'esperienza significativa per ciascun uomo: Cristo Gesù. Questi è stato il Salvatore assoluto. L'evento determinante dell'incarnazione, in cui l'unione ipostatica del divino e dell'umano si sono compiute nel tempo, è un evento significativo per tutti gli uomini. Ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο — «il Verbo si è fatto carne» (Gv 1,14), si è fatto uomo.

Il Verbo ha accolto sia la dimensione spirituale dell'identità personale dell'uomo, sia la fragilità della creaturalità: infatti nella sua *kenosi*²⁶, nel suo abbassamento, che è stato il punto massimo del rivelarsi divino, il Verbo ha assunto pienamente l'umanità, facendola propria²⁷. Per questo l'incarnazione è la massima espressione della Rivelazione di Dio²⁸. Nella *kenosi* del Figlio si manifesta il volto di Dio, che offre agli uomini la più alta espressione del suo amore e l'esempio più eloquente da seguire²⁹.

Rahner ci mostra che è questa massima libertà divina, che giunge sino all'obbedienza più radicale, a essere la libertà umana pienamente riuscita: Gesù, che ha portato a compimento la volontà manifestativa di Dio nel suo autorivelarsi, nel suo abbassamento, ha espresso come Dio abbia liberamente voluto amare l'uomo.

L'autocomunicazione di Dio non viene indirizzata, secondo Rahner, in modo acosmico, impersonale, o a un singolo individuo soltanto, ma essa è rivolta a tutto il genere umano³⁰. Un tale evento interroga la libertà dell'uomo e gli pone l'interrogativo di una scelta. Un evento di automanifestazione così persuasivo manifesta la rivelazione autentica di Dio pensata per tutti gli uomini e inaugurata vittoriosamente e irrevocabilmente in Cristo.

La creazione in quanto *manifestazione* può e deve essere considerata come il primo momento della Rivelazione che raggiunge il suo apice quando Dio si manifesta all'uomo nell'umanità del Verbo, spogliandosi di se stesso. Creazione e incarnazione,

²⁶ Il termine *kenosi* deriva dal verbo *kenoō*, che è usato nel Nuovo Testamento nelle lettere di S. Paolo e indica lo svuotamento, l'abbassamento, per esprimere il paradosso cristologico dell'incarnazione. Su questo cfr. A.M. PUTTI, «Kénosi», in L. BORRIELLO [cur.], *Nuovo dizionario di mistica*, Città del Vaticano 2016, 1143-1146.

²⁷ Gesù non ha vestito l'umanità come qualcosa di aggiunto a sé o di separato da sé, ma ha assunto l'umanità in se stesso in un modo definitivo ed assoluto.

²⁸ «Superando sia l'opinione che relega il divenire di Dio al solo ordine creato, sia la considerazione esclusivamente morale dell'immutabilità divina, Karl Rahner rileva che nell'incarnazione è Dio stesso ad aver preso l'iniziativa del divenire uomo. Se non si intende svuotare il contenuto salvifico dell'evento, questo divenire divino non può essere considerato solo metaforicamente. [...] L'Assoluto e l'Immutabile, nella sua pura libertà, ha la possibilità di divenire egli stesso l'altro il finito»: AMATO, *Gesù il Signore*, 451.

²⁹ Cfr. K. RAHNER, «Teologia dell'incarnazione», in *Saggi di cristologia e di mariologia*, Roma 1967, 63-121: 107-111.

³⁰ Cfr. ID., *Corso fondamentale sulla fede*, 255.

pur essendo chiaramente differenziate e non potendo mai essere confuse, si trovano unite nel disegno di Dio da sempre. La creazione troverà il suo adempimento soltanto quando il Figlio di Dio si farà uomo.

In questo farsi uomo del Verbo, cioè in quest'*automanifestazione* del Dio prima invisibile, si riconosce l'acme dello *svuotamento* di sé nell'*autosvuotamento*. Questo è il modo scelto da Dio per manifestare il suo amore.

Si realizza il legame tra creazione e salvezza: dal tempo della creazione Dio si è mostrato diverse volte all'uomo facendosi conoscere da lui, iniziando il processo di automanifestazione, che si esprime in modo sommo nella donazione di sé. Attraverso Cristo Dio si vuole comunicare all'uomo, ma questo suo *trasmettersi* a lui interpella la sua libertà, e la sua risposta è determinante affinché il comunicarsi di Dio sia accolto, stabilendo un rapporto di reciprocità.

L'uomo da solo non potrebbe giungere a conoscere Dio, solo nella Rivelazione invece Dio liberamente si comunica a noi in modo accessibile alla nostra intelligenza.

2.2 L'umanità di Cristo e l'importanza dell'incarnazione

Il Verbo assunse l'umanità *ipostaticamente* e questa unione è, secondo Rahner, una perfezione dell'umanità; infatti, guardando a questo modello, in cui l'umanità e la libertà sono pienamente riuscite, possiamo dire che l'uomo riconosce di essere da sempre in cammino verso Dio, verso la perfezione del suo essere in lui. La vita di Cristo Gesù rappresenta la pienezza della realizzazione della persona umana, poiché in Cristo tutto questo si è compiuto in modo massimo, nella massima *immediatezza* dicibile.

L'*immediatezza* che Gesù ha con Dio, che è data dalla sua natura divina, non costituisce un motivo di distacco, un gradino che ci separa da lui, ma egli è il mediatore dell'*immediatezza* di cui noi godiamo. Unico scopo dell'autocomunicazione di Dio è la nostra salvezza, per questo ciò che Gesù ha vissuto è motivo di grazia per tutti. Per quello che Gesù ha compiuto unendosi a noi, con la sua unione ipostatica, egli ha reso a tutti gli uomini l'*immediatezza* con Dio, nella grazia e nella gloria. Dio, attraverso il Figlio, si fa immediatamente presente e si comunica immediatamente a noi.

L'unione ipostatica colloca Gesù in un'*immediatezza* con Dio, ma la sua *immediatezza* non è simile alla nostra. Sebbene Rahner non abbia affermato questo, possiamo certo dire che essendo Cristo l'unico mediatore, essendo egli il Figlio di Dio, la sua umanità esiste in quanto assunta dal Verbo: è una *immediatezza* non mediata. L'uomo gode di un'*immediatezza mediata*: ciò non significa che l'uomo non

abbia una comunicazione diretta con Dio, ma che questa si realizza in modo mediato tramite l'unico Mediatore, che è Cristo³¹.

Secondo Rahner la nostra comunicazione con Dio non è come quella che si compie in Cristo, la nostra umanità infatti poggia sulla nostra persona umana. La nostra creaturalità è stata però resa immediata a Dio dal fatto che Gesù, con la sua morte e risurrezione, ci ha comunicato ogni dono di grazia attraverso lo Spirito Santo. L'uomo riceve la presenza immediata di Dio da Cristo, l'uomo è unito a Dio in Cristo nell'unità dello Spirito Santo³².

La mediazione di Cristo non è strumentale o temporanea, essa è essenziale e necessaria per l'uomo. Tutto ciò che noi possiamo godere di Dio ci è dato attraverso la sua azione, e anche nell'aldilà la funzione mediatrice di Cristo è destinata a continuare. La presenza di Cristo è una presenza costitutiva del rapporto dell'uomo con Dio (cfr. Gv 17).

La comprensione di questo processo rivelativo di Dio è essenziale perché l'uomo possa aprirsi alla conoscenza di Dio e conoscere la sua dignità creaturale. Parallelamente a quanto attestato, possiamo affermare che *Cristo si è fatto ciò che noi eravamo perché noi potessimo diventare ciò che egli è*. Il Verbo si è fatto figlio dell'uomo perché noi potessimo diventare figli di Dio.

Per riferirsi a questo mistero della nostra fede Rahner si domanda come, nel piano della salvezza, si possa pensare alla necessità dell'incarnazione. Questa è stata l'evento determinante nell'*ordo conoscendi* perché fosse rivelata la Trinità. La Parola si è fatta uomo, si è fatta carne, cioè ha assunto la nostra umanità, perché noi potessimo conoscere la verità divina. Per questo, secondo Rahner, non si può parlare dell'incarnazione di Dio in modo astratto, ma si deve concretamente parlare dell'incarnazione del Verbo³³; infatti sebbene si possa supporre che anche le altre

³¹ Cfr. A. LOSINGER, *The Human Orientation of the Theology of Karl Rahner*, Fordam NY 2000, 35-47.

³² «Nel Nuovo Testamento lo Spirito di Gesù è infuso ai credenti come lo Spirito della figliolanza nel quale possiamo gridare “*Abbà, Padre*” (Rm 8,15; Gal 4,6). In questo momento lo Spirito Santo dispiega tutte le sue virtualità. Si spande fuori di Dio per introdurre gli uomini nella vita stessa di Dio. Grazie allo Spirito la salvezza che Gesù ci ha portato diventa realtà in ognuno di noi. Il dono increato, che è Dio stesso, ha la priorità su tutti i diversi doni e grazie che Dio ci dà»: L.F. LADARIA, *Il Dio vivo e vero*, Casale Monferrato 2002, 378.

³³ Su questo aspetto Rahner appoggia la teologia di Giovanni Duns Scoto (1266-1308): «Alla domanda “*Cur Deus homo?*”, egli diversamente da sant’Anselmo e san Tommaso, risponde che il motivo dell’incarnazione è il coronamento dell’universo, la ricapitolazione di tutto il creato in Cristo. Non fu il peccato a costringere Dio a incarnarsi; è stato piuttosto il Verbo incarnato a costituire l’orizzonte interpretativo dell’uomo e della sua storia. Nell’interpretazione di amore di Dio il primato spetta alla venuta di Cristo. [...] Si deve a questa interessante e suggestiva visione il fatto che Duns Scoto sia stato l’unico tra i grandi medievali a intuire l’estensione della grazia di Cristo anche prima della sua venuta storica, e a sostenere quindi che Maria fu preservata dal peccato “per grazia del Mediatore”»: AMATO, *Gesù il Signore*, 374.

persone della Trinità avrebbero potuto incarnarsi³⁴, è stata la Parola, il Verbo che si è fatto uomo. La Parola è il mezzo che Dio ha scelto per uscire verso l'esterno, e attraverso questa Parola noi abbiamo conosciuto il vero volto del Padre³⁵, abbiamo ricevuto il dono dello Spirito (cfr. Gv 20,22). La vera comunicazione di Dio, nel Figlio e nello Spirito, risponde a ciò che Dio è in se stesso; la Parola, che è il modo che Dio usa per uscire verso l'esterno, è rivelatrice della sua identità in senso pieno³⁶, seppure l'uomo non possa coglierne la sua profondità e pienezza.

Il Figlio di Dio nel farsi uomo lascia intendere quale sia il modello al quale l'uomo deve tendere. L'unità della persona del Figlio, che ha posto la natura umana nell'essenza stessa di Dio, mostra come l'umanità non possa essere realizzata se non in questa unità.

Cogliere tale aspetto dell'identità della persona umana rende possibile scoprire l'immediatezza di Dio: l'incarnazione ha espresso il caso unico della realizzazione dell'essenza dell'uomo. In Gesù troviamo la perfezione umana portata al grado più alto, e nella persona di Gesù troviamo la misura autentica della nostra umanità.

2.3 Gesù vero Dio e vero uomo

Rahner recupera il tema della *potentia oboedientialis*, cioè la capacità della natura umana di ricevere la grazia, in riferimento all'esperienza della persona umana e al suo modello che è Gesù Cristo. Egli afferma che all'uomo è connaturale ricevere ciò che gli è superiore, poiché solo in questa dinamica egli può raggiungere la pienezza della sua identità. È la capacità relazionale dell'uomo che gli permette di ricevere la pienezza datagli in dono da Dio.

L'aprirsi all'iniziativa di Dio è un fatto costitutivo dell'identità creaturale della persona umana, poiché essa è creata capace di schiudersi a lui e per questo si può affermare che l'uomo è capacità di elevazione, è cioè *potentia oboedientialis*³⁷. Questa qualità l'uomo la possiede per l'unione ipostatica di Gesù Cristo: l'umanità è stata fatta per poter essere assunta dal Verbo e questa rappresenta la realizzazione più

³⁴ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I, q. 57, a. 5, ad 1; II, II, q. 2, a. 7-8; II, II, q. 16, a. 1, ad 2; III, q. 32, a. 1; III, q. 3 a. 3.

³⁵ «Gli disse Filippo: "Signore mostraci il Padre e ci basta". Gli rispose Gesù: "Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre» (Gv 14,8-9).

³⁶ Ogni persona divina viene rivelata nella sua identità, senza confusione o subordinazione (non perché il Padre è invisibile e il Figlio visibile, allora questi è subordinato al Padre), le persone divine sono uguali nella massima distinzione: Padre, Figlio e Spirito, e non si possono confondere.

³⁷ «Chi comprende che solo una realtà spirituale-personale può essere assunta da Dio, costui sa che questa *potentia oboedientialis* non può essere una singola facoltà accanto ad altre possibilità dell'essere umano, ma che è oggettivamente identica all'essenza dell'uomo»: RAHNER, *Corso fondamentale sulla fede*, 285.

profonda della nostra umanità. L'umanità è ciò che Dio può far suo, che può assumere in sé: Dio ha pensato l'uomo come ciò che avrebbe potuto assumere ipostaticamente.

Il *farsi* di Dio del verbo *ἐγένετο* in Gv 1,14 è l'evento definitivo per il quale il Figlio *si è fatto* uomo, l'immutabile è diventato uomo. Ci troviamo dinanzi a una contraddizione terminologica, rappresentata dall'immutabilità e dalla mutabilità di Dio: Dio è immutabile ed è mutabile, ma nello stesso tempo non è mutabile in quanto imperfetto. L'uomo può crescere o diminuire, e quest'aspetto è un dato della sua creaturalità che qualifica la sua imperfezione. Questa mutabilità è quella che in Dio si esclude. Tuttavia la perfezione di Dio non esclude che egli possa assumere la nostra umanità.

Dio, facendo propria la realtà di ciò che egli non è, non cresce, non si sviluppa, ma cambia nell'altro; Dio si spoglia di se stesso senza perdere la sua divinità, e assume, nell'incarnazione, l'umanità³⁸. Rahner afferma che «il mistero dell'incarnazione deve esistere in Dio stesso e precisamente nel fatto che egli — benché per se stesso in se stesso immutabile — può diventare qualcosa in un altro»³⁹. Dio, l'Assoluto, ha la possibilità di diventare l'altro, il finito, e questo lo compie in piena libertà. L'altro assunto da Dio diviene la sua propria realtà.

Dio assume creando e assumendo crea, affermava sant'Agostino, e questo si può comprendere solo tenendo presente che origine di questo fenomeno è l'uscire di Dio da se stesso, nell'autoestrinsecazione. Questa *kenosi*, questo abbassamento che Dio compie senza sminuire se stesso, esprime la sua originaria capacità di amare. L'azione divina è unica: Dio assume la creatura come propria e così la crea; creazione e assunzione sono unite: infatti il Figlio crea la propria umanità nell'atto di assumerla.

In virtù di quanto sinora affermato, l'orizzonte della discussione si apre alla teologia della creazione. La creatura umana, secondo Rahner, è creata da Dio, capace d'essere assunta dal Verbo. In questo senso la natura umana è capacità di unione ipostatica: l'uomo è ciò di cui Dio può servirsi fuori di sé per esprimersi.

Rahner ha identificato una capacità che è propria di Dio: quella dell'assumere il diverso da sé, e una capacità logicamente successiva a questa, che è quella di creare. Di certo la creazione, intesa come il far sorgere qualcosa senza assumerlo in sé, è anch'essa una facoltà divina. Nella creazione dell'uomo Dio stabilisce una *grammatica* della sua comunicazione: si tratta di una scelta previa, in vista della sua futura espressione nell'incarnazione del Verbo. Noi possiamo comprendere l'agire divino a partire dall'assunzione dell'uomo in Dio. L'incarnazione è come il paradigma della creazione.

³⁸ Cfr. *ibid.*, 287.

³⁹ Cfr. *ibid.*, 289.

A questo punto dell'argomentazione teologica Rahner afferma: «L'abbreviazione, la cifra di Dio stesso è l'uomo, cioè il Figlio dell'uomo e gli uomini, i quali in fondo esistono perché doveva esistere il Figlio dell'uomo»⁴⁰. La possibilità della creazione si fonda sulla possibilità dell'assunzione. Dall'incarnazione si può capire la creazione, non il contrario.

L'argomento portato avanti da Rahner commentando il senso profondo dell'incarnazione del Verbo, mostra quanto sia determinante la volontà divina di comunicarsi e quanto sia profondo il legame che unisce la persona umana alla persona del Figlio di Dio. Quest'automanifestarsi di Dio, che può avvenire solo nell'immanenza⁴¹, è l'espressione libera e gratuita che Dio fa di sé, nel Figlio e nello Spirito. L'incarnazione è necessaria per la comunicazione della vita divina agli uomini ed è stata il modo più conveniente per giungere al fine della salvezza.

Per Rahner ci potrebbe essere stata la creazione dell'uomo senza l'incarnazione, ma non senza la possibilità dell'incarnazione; è sufficiente che ci sia questa possibilità per definire l'uomo a partire dalla *potenza obbedenziale* per l'incarnazione⁴². L'uomo si può conoscere e identificare, quale persona umana, solo in questo riferimento a Cristo, vero Dio e vero uomo.

3. La persona umana individualmente salvata

L'esperienza salvifica dell'incarnazione, morte e risurrezione di Gesù ha donato all'uomo una *vicinanza nuova con Dio*, che è coincisa con l'avvento del Regno, in cui il Veniente ha posto l'uomo dinanzi all'accoglienza o al rifiuto di questo Dio che si è fatto vicino⁴³.

Gesù ha reso concreta nell'esperienza storica dell'uomo la Parola di Dio, Parola ultima e perfettissima (cfr. Ap 3,14), perché in essa Dio si è mostrato interamente. La passione e la morte, compiutesi con la risurrezione, sono stati gli eventi storici contingenti attraverso i quali Cristo ha compiuto la redenzione. Gesù, l'*Assoluto concretissimo*, ha realizzato il dramma paradossale del dialogo tra «Dio e il suo mondo»; esso «è entrato in una fase che implica già la vittoria irreversibile di Dio e che in Gesù Cristo crocifisso e risorto rende tale vittoria anche storicamente tangibile»⁴⁴. L'*Amen* perfettissimo di Gesù esclude ogni altra risposta. La Parola

⁴⁰ *Ibid.*, 293.

⁴¹ Cfr. ID., *La Trinità*, Brescia 32004, 32-40.

⁴² Cfr. L.F. LADARIA, *La Trinità mistero di comunione*, Milano 2004, 65.

⁴³ Cfr. RAHNER, *Corso fondamentale sulla fede*, 360-361.

⁴⁴ *Ibid.*, 523.

salvifica di Dio è stata pronunciata in maniera piena e vittoriosa e il sì divino non può essere cancellato dal no umano.

La salvezza universale, attuata da Cristo, si verifica anche a livello individuale, per ogni singola persona, nel concreto della sua esperienza storica per mezzo della Chiesa. Attraverso di essa, Cristo distribuisce i segni salvifici che sollevano l'uomo e lo inseriscono nella sua stessa vita divina⁴⁵.

Un determinante essenziale della vita della persona umana, segnata dallo scorrere del tempo, è la tensione al futuro, in cui il cristiano si colloca nel momento in cui si mette in relazione con Dio. L'accoglienza della grazia, di cui gode per i meriti di Cristo, che lo santifica e lo perfeziona, lo dispone a vivere in una relazione vitale con Dio che lo spinge al desiderio dell'eterna comunione escatologica.

L'escatologia, nel procedere argomentativo di Rahner, non è qualcosa di estrinseco, ma esprime l'uomo come colui che vive la sua esperienza quotidiana proiettato verso il futuro che già gli appartiene misteriosamente⁴⁶. L'uomo decide di sé nel momento in cui può determinare con la sua libertà ciò che vuole e ciò che può diventare⁴⁷. Per questo Rahner afferma che l'antropologia cristiana per la stessa natura dell'uomo è proiettata al futuro, è essa stessa escatologia.

L'uomo nell'unità di anima e corpo sperimenterà la sua compiutezza solo in Dio: egli è *spirito concreto* e *uomo corporeo*. Nella validità definitiva della sua storia personale egli farà esperienza della piena comunione con Dio, della beatitudine dell'anima e risurrezione della carne. Non vi sarà frammentazione, ma l'esperienza di Cristo, Risorto e Veniente, sarà realizzata anche nella carne, per condividere con lui la gloria. Ma una chiara dissonanza si avrà dinanzi a chi avrà rifiutato tale comunione con Dio e si troverà determinato nella negazione.

Quando il soggetto pone un no alla proposta divina, egli non è più in grado di scrollare via da sé tale risposta⁴⁸: il suo rispondere è valido per sempre, in modo

⁴⁵ «La Chiesa è il segno, la manifestazione storica dell'auto-comunicazione divina che si impone vittoriosamente [...] è il segno di una domanda che, vista nel complesso della storia dell'umanità, opera essa stessa e porta con sé la propria risposta positiva — salva restando la libertà della creatura»: *ibid.*, 523-524.

⁴⁶ Da questo punto di vista si può comprendere l'intero quadro teologico rahneriano espresso nel grande assioma, che riguarda l'uomo nella relazione col Dio Unitrino proteso verso l'orizzonte escatologico. Su questo aspetto è significativo il contributo di Ph.G. RENCZES, «The Scope of Rahner's Fundamental Axiom», in G. MASPERO – R.J. WOŹNIAK [cur.], *Rethinking Trinitarian Theology. Disputed Questions and Contemporary Issues in Trinitarian Theology*, London – New York 2012, 254-288.

⁴⁷ Cfr. RAHNER, *Corso fondamentale sulla fede*, 547; ID., *Nuovi saggi*, I. *Problemi di antropologia soprannaturale*, Milano 1967, 302.

⁴⁸ «Un concetto di libertà come dignità di carattere essenziale della persona sviluppato dalla base dell'amore libero di Dio e del partner che a ciò è necessario, dovrebbe costituire il fondamento della dottrina di una libertà di coscienza rettamente intesa»: ID., *Sacramentum mundi*, IV. *Sulla teologia della libertà*, Brescia 1974, 766.

assoluto⁴⁹. L'eternità in tale dinamica è il frutto del tempo che porta l'uomo a Dio o nella determinazione amorosa o nella chiusura alla sua Parola.

La morte ci mostra il volto tragico dell'esistenza in cui si perde tutto, eppure si conserva l'essere. Solo uno sguardo di fede consente tale interpretazione: in Cristo siamo stati innestati nell'eternità della vita di Dio. Tutto ciò che si vive nella storia contingente è preparazione del tempo escatologico, in cui potremo esperire la forza della vita nuova in Cristo Signore.

La teologia di Rahner è estremamente attuale: offre suggestive categorie di interpretazione per discernere la storia e guardare al futuro nella novità della luce evangelica. Egli identifica nello spirito contemplativo, capace di riconoscere l'avvento del Regno, la disposizione necessaria per l'esperienza di Dio. La contemplazione delle verità divine è il primo e fondamentale gradino che ha permesso a questo teologo di riconoscere, nello stupore della fede, la necessità di dire agli uomini la gioia dell'incontro con il Signore e l'avvento del suo Regno⁵⁰.

Conclusione

Il percorso intrapreso sullo studio e l'evoluzione che ha avuto il concetto di persona umana nella teologia del Novecento consente di riconoscere come si sia giunti alla presa di coscienza della centralità di questo tema nella teologia.

Pensare l'essere a immagine (trinitaria) di Dio e l'umanità dell'uomo secondo questa stessa immagine, è stato un lungo processo che, cominciato già nei primi secoli del cristianesimo, oggi è riconosciuto come un caposaldo della conoscenza teologica. Su questo argomento convergono la teologia protestante e quella cattolica, seppure con sfumature differenti.

È in Cristo, immagine del Dio invisibile, che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza del suo Creatore, ed è in lui che l'immagine divina deformata dal peccato viene restaurata a originaria bellezza e, nobilitata dalla grazia divina, risplende nella sua dignità⁵¹. Dire sotto quali condizioni l'uomo è per vocazione ciò che è Dio per natura è il tentativo, non certamente nuovo, che la riflessione teologica contemporanea intende condurre⁵².

⁴⁹ «Il “valido ora e per sempre” che esso pronuncia è realtà spirituale, non semplicemente pensiero problematico su una realtà supposta, pensata, bensì quella realtà su cui bisogna misurare tutto il resto»: ID., *Corso fondamentale sulla fede*, 558.

⁵⁰ Cfr. VANZAN, «La cristologia antropologico-trascendentale di Karl Rahner», 152.

⁵¹ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* [d'ora in avanti *GS*] (7.XII.1965), in *AAS* 58 (1966) 1025-1120, n. 22.

⁵² Cfr. P. MCPARTLAN, «Persona», in J.-Y. LACOSTE [cur.], *Dizionario critico di teologia*, Roma

La riflessione teologica attuale ha portato a riconoscere quanto sia ancora lungo il cammino da seguire, specialmente nell'argomentare teologico sistematico, che, dovendo esporre quanto nella ricerca si è raggiunto nella fedeltà alla Tradizione e alla Scrittura, sul mistero di Dio e il suo rivelarsi all'uomo, deve usare un linguaggio che solo in modo esiguo si avvicinerà al vero. Eppure in quest'apprensione estatica, dinanzi alla grandezza di Dio, i cristiani di tutti i tempi si sono cimentati, per esprimere il loro sentire.

Il magistero, dal Concilio Vaticano II a oggi, ha accolto queste provocazioni riconoscendo che l'uomo, aperto all'azione salvifica di Dio, è rivelato pienamente in Cristo e in lui sollevato dalla sua fragilità, per essere accolto comunionalmente nell'Amore trinitario. A tal proposito il *Catechismo della Chiesa cattolica* ha potuto coniugare ciò che la storia della teologia per tanti secoli aveva diviso: dire sotto quali condizioni l'uomo è per vocazione ciò che Dio è per natura⁵³.

La dignità della persona umana si radica nella creazione a immagine e somiglianza di Dio e ha il suo compimento nella vocazione dell'uomo alla beatitudine divina⁵⁴. L'uomo sperimenta in tutta la sua esistenza l'incompletezza della sua esperienza terrena e trova solo in Dio il senso ultimo della sua vita. Il desiderio di Dio inscritto nel cuore dell'uomo non cessa di sospingerlo verso il suo Creatore, nel quale soltanto troverà la verità e la felicità che cerca⁵⁵.

L'uomo per sua natura tende a questo compimento, inteso come pienezza della sua esistenza vissuta nella comunione con il suo Creatore. Per questo con i suoi atti liberi egli si pone in relazione verso il mondo che lo circonda e verso la maestà di Dio che lo trascende⁵⁶.

Dio, l'Assoluto trascendente, volendo comunicarsi agli uomini, dona tutto di sé, e nel suo Figlio mostra pienamente la sua volontà di condivisione con la creatura umana. L'uomo riconosce in Cristo l'uomo nuovo, l'umanità pienamente riuscita alla

2005, 1035.

⁵³ Cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, Città del Vaticano 1997, nn. 357ss.; 1142; 1878ss; 1929ss.

⁵⁴ La prospettiva rahneriana è visionaria, coglie l'identità dell'uomo nella sua caratterizzazione «eccentrica, chiamata sin da principio ad una obbedienza di fede nei confronti del Dio che si partecipa, un'essenza che è "presso di sé" soltanto se si riconosce "data" da questo mistero incomprensibile, ma che non troverebbe il vero Dio se si limitasse a concepirlo nel suo "ad nos" su criteri puramente umani, senza accettarlo umilmente da lui»: I. SANNA, «La visione antropologica di Karl Rahner», in ID. [cur.], *L'eredità teologica di Karl Rahner*, Roma 2005, 9-30.

⁵⁵ «La ragione più alta della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato al dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non perché, creato per amore da Dio, da lui sempre per amore è conservato, né vive pienamente secondo verità se non lo riconosce liberamente e se non si affida al suo Creatore»: *GS* 19.

⁵⁶ La beatitudine promessa ci pone di fronte alle scelte morali decisive. Essa ci invita a purificare il nostro cuore e a cercare l'amore di Dio al di sopra di tutto. Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1723.

quale deve conformare la sua esistenza; proprio con i suoi atti liberi può conformarsi o no al bene promesso da Dio.

La persona umana è in terra «la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa»⁵⁷, dotata di un'anima spirituale e immortale. Essa, infatti, destinata alla beatitudine eterna, partecipa alla luce e alla forza dello Spirito divino, può conoscere il suo Creatore e aderire liberamente alla sua volontà. Con la sua libertà, segno altissimo della dignità ricevuta, l'uomo risponde all'iniziativa divina e corrisponde all'amore divino. Per la grazia, meritata da Cristo, l'uomo gode dell'adozione filiale che gli offre la capacità di seguire l'esempio del Figlio di Dio.

L'uomo è colui che può esistere di fronte a Dio ed è anche in relazione con il mondo; in un'antropologia che si basi sulla cristologia, la vita di Cristo, la sua esperienza terrena di nascita, morte e risurrezione, mostrano quale sia la strada che l'uomo deve seguire. Il Vangelo, che rivela quali siano stati i tratti della vita del Signore, esprime come i discepoli debbano conformarsi a lui interamente e, cristificati, debbano portare nella loro carne l'esperienza concreta della loro somiglianza con Cristo.

L'immagine che la persona umana deve saper accogliere e vivere nella ferialità della sua esistenza è l'immagine del Crocifisso Risorto. Ogni teologia, dinanzi al mistero, si pone nello stupore della contemplazione, pur non rinunciando al desiderio di conoscere. Così l'uomo, *vocato* ed eletto da Dio a essere figlio, partecipa al mistero di Dio: egli, fatto a immagine del Dio incomprendibile, è anche lui nascosto alla sua conoscenza. Cristo gli rivela il suo volto vero: egli è colui che mostra l'uomo all'uomo⁵⁸.

⁵⁷ GS 14.

⁵⁸ Cfr., *ibid.* 22.